

**JIZZAX VILOYATI AHOLISINI TOZA ICHIMLIK SUVI BILAN TA'MINLASH
BORASIDA UZUNBULOQ SUV TOZALASH INSHOATIDA FOYDALANILADIGAN
PO'LAT QUVURLARNING KAROZIYASIGA NATRIY SULFITNING KIMYOVIY
TA'SIRINI O'RGANISH**

Ro'zmatov Ikrom

Jizzax Politexnika Instituti

Kimyo texnologiyalari fakulteti dotsenti

Abjalov Alimardon

Jizzax Politexnika Instituti

Kimyo texnologiyalari fakulteti magistranti

Ichimlik suvi ta'minotidagi eng og'ir vaziyat Jizzax viloyatining qator aholi punktlarida yuzaga kelgan. Viloyat aholi punktlarining yarmidan ko'pi markazlashtirilgan suv ta'minoti bilan ta'minlanmagan. Suv olish inshootlarining aksariyati o'tgan asrning 70 — 80 yillarida qurilgan hamda juda eskirib ketganligi oqibatida ularning quvvati 3 barobardan ko'pga qisqargan.

“Zararsizlantiruvchi uskunalarning mavjud emasligi natijasida kimyoviy va bakteriologik ko'rsatkichlar bo'yicha ichimlik suvi yuqori darajada ifloslanishi kuzatilmoqda, bu esa mazkur hududda epidemiologiya vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayapti, ayniqsa Jizzax viloyatining Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l tumanlari va Jizzax shahrida aholi o'rtasida o'tkir ichak kasalliklari ortib borishiga sabab bo'layapti²⁰”.

Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, inson tanasining 70 foizi suvdan iborat. Bu hol suvning inson organizmi uchun hayotiy omil ekanligini ko'rsatadi. Odamzod hech narsa iste'mol qilmasdan ikki oy yashashi mumkin. Biroq, har qanday kishi suvsiz bir hafta ham hayot kechirolmaydi.

Ichimlik suvi taqchilligi sezilayotgan Jizzax viloyatida bu borada yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Birinchidan aholiga toza ichimlik suvini yetkazib berishda jiddiy muammolar bo'lsa, ikkinchidan yetkazib berilayotgan obi-hayotdan xo'jasizlarcha foydalanilayotganligi ham bor haqiqat.

Shunga qaramasdan, iste'molchilar ichimlik suvidan ko'r-ko'rona, xo'jasizlarcha foydalanayotganligi tashvishlanarlidir.

Jizzax viloyatning bir qator aholi punktlarida ichimlik suvi ta'minotida eng og'ir vaziyat yuzaga kelgan. Buning ustiga viloyatimizdagi 519 qishloqlarning yarmidan ko'pi markazlashtirilgan suv ta'minotiga ega emas.

Viloyatdagi suv olish inshootlarining aksariyati juda eskirgan. Ana shuning natijasida mavjud inshootlar aholiga yetarli darajada ichimlik suvi yetkazib bera olmayapti. Bu hol aholining 28 foizini hamon quduq va buloq suvlaridan foydalanishga majbur qilmoqda.

Ayni paytda Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l tumanlari aholisining 46 foizi iste'mol qilayotgan ichimlik suvi davlat standartlariga mos bo'lmagan, ichishga yaroqsiz bo'lgan yer usti suv manbalaridan foydalanadi. Ichimlik suvining umumiy qattiqligi davlat standarti bo'yicha 7 mg-ekv/literdan oshmasligi kerak.

²⁰ PQ-3695-son 04.05.2018. Jizzax viloyati aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashni yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida (lex.uz)

Biroq, bu hol G'allaorol, Paxtakor, Do'stlik tumanlarida 10, Jizzax shahrida 10,2, Sh.Rashidov va Mirzacho'l tumanlarida esa 13 mg-ekv/literni taskil etayapti.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yilning 4-mayidagi "Jizzax viloyati aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashni yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori yuzaga kelgan muammoni hal etishning muhim omili bo'ldi.

Bu viloyatdagi ijtimoiy sohani isloh qilish va aholining yashash sharoitlarini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan tizimli tadbirlar ko'lamini kengaytirish imkonini berdi. Ayni damlarda sohada olib borilayotgan tadbirlar qishloq joylarida istiqomat qilayotgan aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashning yangicha tizimini vujudga keltiradi.

— Prezidentimiz qaroriga asosan qiymati 470 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaga asosan umumiy uzunligi 183 kilometr bo'lgan suv tarmog'i, suv ko'tarish va tozalash inshooti, 100 ming metr kub sig'imli suv saqlash inshooti qurilishi amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

«Zarafshon daryosi suvidan foydalanish hisobiga Jizzax viloyatining ichimlik suvi ta'minoti tizimini yaxshilash» loyihasini amalga oshirilishi hisobiga Baxmal, G'allaorol, Sh.Rashidov, Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l tumanlari hamda Jizzax shahrida yashovchi 860,7 ming nafardan ziyod aholining ichimlik suvi ta'minoti tubdan yaxshilanishi ko'zda tutilgan.

"Zarafshon daryosi suvidan foydalanish hisobiga Jizzax viloyatining ichimlik suvi ta'minoti tizimini yaxshilash" loyihasini asrimizning eng dolzarb qurilishlaridan biri deyish mumkin, ushbu loyiha amalga oshirilishi natijasida aholining markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti qamrovi Jizzax shahrida 95,2 foizga, loyiha doirasidagi 65 ta qishloqlarda esa 29,2 foizga yetkaziladi. Loyihaga ko'ra Zarafshon daryosining suvi qudratli nasoslar yordamida 102 metr balandlikka ko'tarilib, maxsus hovuzlarga tashlanadi. Suv tozalash stansiyasi, suv olish inshootidan suv tozalash inshootigacha bo'lgan uzunligi 16 kilometrli suv quvurlari va tozalash inshootlaridan uzunligi 20 kilometr bo'lgan magistral suv quvuri qurilmoqda.

Shuni ta'kidlash joizki, yotqizilayotgan magistral suv quvurlari yuqori bosimga bardoshli bo'lib, kafolatli foydalanish muddati 100 yilni tashkil etadi. Hozirgacha loyiha talablariga asosan diametri 1200, 1000, 800 millimetrli shisha tolali plastik quvurlardan uzunligi 39,4 kilometr bo'lgan suv magistrali yotqizildi. Uzunbuloq qishlog'i Jizzax shahridan chamasini 90 kilometr uzoqlikda, Turkiston tog'i etaklaridagi Uchqiz cho'qqisi poyida joylashgan. Shu kunlarda qishloqning kun botar tomoni katta qurilish maydoniga aylangan. Bu yerda bir kecha kunduzda 100 ming kub metr suv tozalash quvvatiga ega bo'lgan "Uzunbuloq" inshooti qurilishi jadal sur'atlar bilan borayapti. Quruvchilarning qo'li qo'lga tegmaydi. Asosiy ishlar mashina va mexanizmlar yordamida amalga oshirilayotir.

Ushbu qurilish montaj ishlarini olib borish va bu inshootlarning ishlash davriyligi o'rnatilayotgan quvurlar bardoshliyligi suv va suv tarkibini o'rganish korroziya xolatlari darajalarini o'rganishni talab etadi.

Hozirgi kunda metallar eng muhim konstruksion material bo'lib, turli sharoitda (havoda, suvda, yer ostida) ishlaydi. Metallarning ishlash sharoitida ularni yemiruvchi ko'pgina moddalar bo'ladi. Bunday sharpoitda metallar qisman yoki butunlay yemirilishi, ya'ni korroziyaga uchrashi mumkin. Metallarning korroziya tufayli bo'ladigan isrofgarchiligi yiliga bir necha mln. tonnani tashkil etadi. Binobarin, metallar korroziyasi xalq xo'jaligiga kata ziyon yetkazadi. Shuning uchun, ularni korroziyadan asrash davlat ahamiyatiga ega bo'lgan muhim masaladir.

Metallarning tashqi muhit bilan fizik – kimyoviy oʻzaro taʼsiri oqibatida yemirilishi *metallar korroziyasi* deb ataladi.

Metallarning korroziyalanish jarayoni xarakteriga koʻra, barcha korroziya hodisalarini ikkita kata guruhga boʻlish mumkin:

Galvanik usul. Bu usulning mohiyati metall buyumga korroziyabardosh metallni elektr toki vositasida qoplashdan iborat. Buning uchun elektrolitik vannaga korroziyabardosh metall tuzining suvdagi eritmasi (elektrolit) solinadi, elektrolitga esa sirti qoplanishi kerak boʻlgan buyum bilan korroziyabardosh metall plastinkasi tushiriladi. Buyum oʻzgarmas tok manbaining manfiy qutbiga, plastinka — musbat qutbiga ulanadi. Binobarin, buyum katod, plastinka esa anod boʻladi. Zanjirdan tok oʻtkazilganda elektroximiyaviy protsess sodir boʻladi, yaʼni anod (korroziyabardosh metall plastinkasi) zarrachalari elektrolit orqali oʻtib, katod (buyum) sirtiga oʻtiradi, natijada buyum korroziyabardosh metall bilan qoplanadi. Qoplam qalinligi tok kuchiga va tok oʻtish vaqtiga bogʻliq.

Metallmaslar bilan qoplash. Metallmaslar bilan qoplash. usullari jumlasiga boʻyash, emallash (sirlash), oksidlash, fosfatlash va boshqalar kiradi.

Oksidlash. Oksidlashning mohiyati metall buyumlar sirtida korroziyadan himoyalovchi oksid pardalar hosil qilishdan iborat. Poʻlat buyumlar sirtida oksid pardalar termik, kimyoviy va elektrokimyoviy usullari bilan hosil qilinishi mumkin.

Termik, usul buyumni havo yoki suv bugʻi muhitida qizdirishdan iborat. Bunda buyum sirtida qalinligi 3 mkm parda hosil boʻladi. Metallning tarkibi va oksidlash rejimiga qarab, parda har xil tusda boʻlishi mumkin. Buyum 80% oʻyuvchi natriy va 20% natriy nitrat aralashmasida 250...350°S gacha qizdirilsa, kora tusli, 55% natriy nitrit bilan 45% natriy nitrat aralashmasida qizdirilganda esa koʻk tusli parda hosil boʻladi. Poʻlat buyum sirtida qora tusli himoya-bezak pardasi hosil qilish uchun u 450...470°S gacha qizdirilib, zigʻir moyiga botiriladi.

Termik usul kesuvchi asboblarni va baʼzi mayda detallarni oksidlash uchun qoʻllaniladi.

Elektrokimyoviy ximoyalash. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, elektr oʻtkazuvchi suyuklikda (elektrolitda) ishlaydigan metall kismlarga protektor ulanadi. Masalan, dengiz kemasining poʻlatdan yasalgan suv osti qismiga rux quymasi ulansa, poʻlat — rux galvanik jufti hosil boʻladi va bunda rux korroziyalanib, kemanding poʻlat qismi saqlanib qoladi.

Dunyo boʻylab odamlarning hayotiga odatda nima taʼsir qiladi? Eng muhim masalalar qatorida suv quvurlarining korroziyasi muammosi va uning murakkab oʻzaro bogʻliq sabab omillari mavjud. Quvur materiallari suv bilan aloqa qilganda, korroziya tufayli nosozliklar doimo yuzaga keladi. Tozalangan ichimlik suvining turli komponentlari, sanitariya-tesisat tizimlari uchun olimlar tomonidan tanlangan materiallarning xilma-xilligi, tuproq sharoitlari kabi atrof-muhit omillari va korroziyani oldini olish uchun ishlatiladigan usullarning xilma-xilligi juda murakkab muammolarni keltirib chiqaradi.

Quvur liniyasi tizimlarining elektrokimyoviy eskirishiga asosan taʼsir qiluvchi suv sifati parametrlari suv kimyosi va pH qiymatini oʻz ichiga oladi. Suvning ishqoriyligi, harorati, erigan kislorod va boshqa gazlar korroziyaning boshlanishiga taʼsir qiladi. Ushbu suv parametrlari shakllanishiga, himoya qoplamalarining chidamliligiga va quvur liniyasi materialining sifatiga taʼsir qilishi mumkin.

Suv borligida korroziya

Korroziya - bu elektrokimyoviy oksidlanish reaksiyasi boʻlib, u metallni dastlabki ruda (metall oksidi) holatiga qaytaradi va u barqaror qoladi. Deyarli barcha metallar kislorod va

namlik ishtirokida korroziyaga uchraydi. To'g'ridan-to'g'ri yoki elektrolitlar orqali bog'langan turli xil metallar korroziya reaksiyasini boshlaydigan galvanik elementni hosil qiladi. Suvning kimyoviy tarkibi korroziyaning boshlanishiga ham, tezlashishiga ham ta'sir qiladi. Natriy sulfat kabi tuzlarning mavjudligi korroziya tezligini va uning zo'ravonligini tezlashtiradi. Suvda mavjud bo'lgan kaltsiy karbonat (CaCO_3) quvurning ichki qismida shkala (kaltsiy karbonat plyonkasi) paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'lchov korroziyani kamaytiradigan himoya to'sig'i bo'lib xizmat qilishi mumkin, lekin har doim quvurni yopib qo'yadi va suv oqimiga to'sqinlik qiladi.

Agar suv ishqoriy bo'lsa (ya'ni yuqori pH), mikroorganizmlar mavjudligi sababli mikrobiologik korroziya (MIC) boshlanishi mumkin. Yuqori darajadagi erigan kislorod korroziya tezligining tezlashishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotchilar erigan kislorodni kamaytirish egiluvchan temir, galvanizli po'lat va karbonli po'lat quvurlarda korroziya tezligini sezilarli darajada kamaytirishi aniqlangan.

Ichki korroziyaning ta'siri rang o'zgarishi, hid va ta'm muammolari, sog'liq muammolari va iqtisodiy muammolarni ham o'z ichiga oladi. Induktsiyalangan adashgan oqimlar, metall quvurlar atrofidagi tuproq sharoitlari, suv kimyosi, quvurlar va armaturalarda o'xshash bo'lmagan metallarning mavjudligi korroziya tezligiga ta'sir qilishi mumkin.

Maishiy ichimlik suvining korrozivligini bilvosita nazorat qilish, pH qiymatini va silikatlar, fosfatlar, kaltsiy va magniy darajasini doimiy ravishda o'lchash va sozlash, shu bilan birga suvning qattiqligini kuzatish mumkin. Qattiq suv metallning sanitariya-hususiyatidan yuvilishi ehtimolini kamaytiradi, lekin u suvning ta'mio'zgarishiga olib keladi.

Quvurning ichki yuzalarining korroziya tezligiga kaltsiy karbonat, suv harorati va qoldiq xlor ham ta'sir qiladi. Metall suv quvurlarining oksidlanishida erigan kislorod elektron qabul qiluvchi vazifasini bajaradi. Muxtasar qilib aytganda, ichimlik suvi sifatiga sanitariya-tesisat elementlarining korroziyasi ta'sir qiladi. Suvga qo'shilgan kimyoviy moddalar, masalan, loyqalikni kamaytirish va dezinfektsiyalash vositalari suv quvurlarining korroziyasini tezlashtirish xavfini oshiradi.

Suv quvurlarining korroziyasini oldini olishning iqtisodiy jihatlari qimmatbaho resurs (suv) oqib chiqishi bilan bir qatorda, korroziya armatura va quvurlar kabi qimmatbaho aktivlarga zarar etkazishi, muntazam suv ta'minotida uzilishlarga olib kelishi va ifloslangan suv tufayli sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin.

Yuqoidagilardan hulosasi qilib Jizzax viloyati aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida Uzunbuloq suv tozalash inshootida foydalaniladigan po'lat quvurlarning korroziyasiga natriy sulfitning kimyoviy ta'sirini o'rganish va tegishli ilimiy xulosalar berishni talb etadi, bu bilan suv ta'minoti va aholini toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji shuningdek ko'p yillik xizmat qilish tendensiyalarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PQ-3695-son 04.05.2018. *Jizzax viloyati aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashni yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida (lex.uz)*
2. *Gezawa IT, Gangha G, Rajamane N, Ramasamy NG. "Tuproq muhitida po'latning korroziyasi bo'yicha eksperimental tadqiqot". Hindiston 2015 -yil*
3. *Natriy sulfit (wikial.top)*
4. *jizzax.uz/2672-zarafshon-suvi-viloyatda-ichimlik-suvi-taminotini-yahshilaydi*